

Mehrojbek Maxmudov,
Student of Tashkent state university of law,
Faculty of International law and comparative law
Email: mehrojbekmaxmudov3355@gmail.com

ISSUES OF JUSTICE IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI!

Annotation. The main purpose of this article is to reflect concepts such as justice, i.e. justice, patriotism, and science in Alisher Navoi's work. If you are not interested in the works of Mir Alisher Navoi or if you are interested, this article is necessary for you, especially for lawyers. The reason is that the ideas and teachings written by our great scholar about the secrets of man, state, law, and justice have always been relevant for all times, and we will learn how necessary this legacy is for future jurists. After all, the opinion of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev that "a judge should have justice in his mind, truth in his tongue, purity in his tongue" is not in vain! Alisher Navoi covered exactly such issues in detail in his work.

Key words: Justice, law, jurisprudence, science, Uzbekistan, jurist, judge, work, renaissance.

*"Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy bobomizning
"Saxovatli insonning boshiga jannat daraxtlari soya soladi".*

Shavkat Mirziyoyev

Buyuklar o'lmaydi, ular abadiy yashaydilar! Ishonmaysiz-mi? Nega bo'lmasa haligacha Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy kabi shaxslarni eslaymiz. Men baralla aytishim mumkinki, ulardan qolgan yozma boyliklardan foydalanib, o'rganishimizning o'zi cheksizlik timsolidir, bir so'z bilan aytganda zamon o'zgarsa o'zgaradi ammo ulardan qolgan "Temur Tuzuklari", "Hamsa", "Boburnoma" va bir qator qo'l yozmalar zamonaviy tilda aytganda "Trendda" bo'laveradi. Mana misol uchun, yaqinda davlat arbobi, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 583 yilligi nishonlandi va uning ijodini haligacha o'rganar ekanman, u insonning g'azallarini mukammal bir sistema sifatida o'rganish, undagi adllik kabi tushunchalarni anglab yetish hozirgi renessans uchun shaxs sifatida o'z-o'zini yaratish hamdir. Mana qarang shu kungacha navoiyshunoslarning bir necha avlodi yetishib chiqqan. S.Ayniy, Oybek, Izzat Sulton, N.Mallayev, M.Shayxzoda, Abdurauf Fitrat, O.Sharofiddinov, V.Zohidov kabi ulkan siymolarning mehnatlarisiz navoiyshunoslikni tasavvur etib bo'lmaydi. Shu asnoda buyuk mutafakkir Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan maqola yozishga

qaror qildim. Sababi, Navoiy ijodida adabiyot bilan birga davlatchilik, vatanparvarlik, huquq, adolat, inson qadr-qimmatini kabi masalalar ko'tarilganining o'zi allomaning ijodini eng yuksak cho'qqisi, deb bilaman.

Umuman olganda temuriylar uyg'onish davrining buyuk allomalari Zahriddin Muhammad Bobur ilm-ma'rifat va mamlakat obodligi yo'lidagi ezgu ishlari bilan biz avlodlarga katta meros qoldirgan bo'lsa, Alisher Navoiyning komil inson haqidagi g'oyasi – Yangi O'zbekistonni muhim ustunidir.

Buyuk allomalarimiz inson, davlat, huquq, adolatning siri, haqida yozgan fikrlari va o'g'itlari barcha davrlar uchun ham hamisha dolzarb bo'lar ekan, bu merosni, biz bo'lajak huquqshunoslar nechog'li o'rgandik, degan savol meni qiynardi.

Ma'lumotlarga nazar tashlasak Navoiy yaratgan 34 asarning har biri haqida turli soha vakillari yuzlab tadqiqotlar bilan ilmiy monografiyalar chop etishgan-u, lekin biz bo'lajak yuristlar bu merosni O'zbekiston uchun ahamiyatini, dolzarbligi anglab yetdikmikan? -degan o'y meni maqola yozishimga turtki bo'ldi.

Shu bois, Navoiy ijodida yoshlar tarbiyasi, adolat, ta'lim masalasini ham – “Xamsa” asosida tahlil etish mazkur maqolamning asosiy maqsadi. Shuningdek, Navoiy serqirra hayotining yana bir muhim jihati buyuk zotning faqihligi, ya'ni fiqh ilmi bilimdoni bugungi kunda huquqshunos bo'lganidir. Akademik Akmal Saidovning yozishicha, tarixiy manbalarda, Alisher Navoiy Samarqandda mashhur faqih Xo'ja Fazlulloh Abullays huzurida fiqh ilmidan saboq olgan. Bu haqida shoirning o'zi “Majolis-un-nafois” asarida shunday yozadi: “Faqir ikki yil alarning qoshida sabaq o'qub erdim, ancha iltifotlari bor erdikim, “farzand” der erdilar”. Mana bu bayt Navoiyning mazkur sohaga munosabatini, aytish mumkinki, g'oyat talabchan va xolis yondashuvini o'zida aks ettirgan:

Fiqhro chun illati makru hiyal sozad faqih,
Ne faqih ast on, ki harfi illati fiqh andar ast.

Mazmuni: agar faqih (ya'ni, huquqshunos) fiqh (huquqshunoslik fani)ni makru hiyla quroli qilib olsa, u faqih emas, balki fiqh kasaliga muhtalo bo'lgan kishidir.

Yana bir misralarga ko'zimiz tushar ekan, quyidagicha ta'riflangan:

Odil ko'ziga bu ka'ba, ul dayr o'lmas,
Zolimg'a jafu qilurda el g'ayr o'lmas,
Odig'a bajuz xayr sori sayr o'lmas,
Zolim kishining oqibati xayr o'lmas.

Navoiy odil, zolim so'zlarni takror holda qo'llashdan maqsadi odillikni ulug'lash, zolimlikni qoralashdir. Demak, bundan olti asr oldin Alisher Navoiy ilgari surgan fikrda huquqshunoslar nafaqat bilimli va ishchan, ayni paytda haqgo'y va halol ham bo'lishlari kerak. Alisher Navoiyning ushbu misralari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Sudyaning ongida – adolat, tilida – haqiqat, dilida – poklik bo'lishi kerak”, degan fikrlari bilan mantiqiy bog'langandir. Navoiy huquqshunoslarning ta'magirlik, poraxo'rlik va korrupsiyadan xoli bo'lishi shart ekaniga doir qat'iy talabni davlat va jamiyat rivoji uchun muhimligi “ADOLAT” haqidagi quyidagi satrlarida o'z ifodasini topgan:

Adl aylaki, ul xalq hayoti bo'lmish,
Xush ul kishikim, adl sifoti bo'lmish,
Ham mulk bila adl jihoti bo'lmish,
Ham adl bila mulk saboti bo'lmish.

Alisher Navoiy o'zining «Xamsa», «Mahbub ul-qulub» kabi shoh asarlarida Hazrat Alining yurtni boshqarish haqidagi "Shohlarning davlati adolatda" degan g'oyasi quyidagi ruboiysida o'z ifodasini topgan:

Shahubbahatu hashmatidur adli bila,
Iqbol dog'i shavkat erur adli bila,
Olam eli amniyatidur adli bila,
Sultonlarning davlatidur adli bila.

Bu fikrlarning bugungi kundagi ahamiyati "Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishlari kerak" degan davlatimiz rahbarining talablari bilan uyg'un, desam to'g'ri bo'ladi.

Adl ila olam yuzin obod qil,
Xulq ila olam elini shod qil
Shar' tariqini shior aylagil,
Adl ila mulkunga mador aylagil.

Adl so'zining ma'nosi adolatdir. Bu esa, bugungi kunda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekistonni qonun va adolat mustahkam qaror topgan demokratik mamlakatga aylantirish – eng oliy maqsadlarimizdan biri" degan so'zlari bilan hamoxangdir.

E'tibor bering,

Adl aylaki, ul xalq hayoti bo'lmish,
Xush ul kishikim, adl sifoti bo'lmish,
Ham mulk bila adl jihoti bo'lmish,
Ham adl bila mulk saboti bo'lmish.

Mazmuni: Adolat aylaki, ul xalq hayoti shu asosga qurilgan. Yaxshi kishi adolatni kasb qilib oladi. Hukmronlik adolat bilan mustahkam bo'ladi, binobarin, hukmronlik va adolatni birga olib borgan ma'qul. Hukmdorlarni adolatga chaqirgan misralari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jumladan,

Shohki ish adl ila bunyod etar,
Adl buzuq mulkni obod etar.
Haqni botildin birovkim qildi farq,
Adli birla ravshan etti g'arbu sharq.
Ki, adl ichra o'tganga bir soati,
Erur behki, jinnu bashar toati.

Alisher Navoiy o'zining «Xamsa», «Mahbub ul-qulub» kabi shoh asarlarida mamlakatning obod, yurtning tinch, xalqning farovon yashashida shohlarning adolatli bo'lishi to'g'risidagi oliyjanob g'oyalarni ilgari surgan.

Quvonarli tomoni Turkiy dunyo birligiga salmoqli hissa qo'shgan ulug' mutafakkir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotning ta'sis etilishidan ko'zlangan maqsad: yangi davrda butun dunyoda Navoiy orzu qilgan adolatli jamiyatni barpo etib, unda tinchlik, do'stlik,

bag'rikenlik hukm surishi uchun bizdek yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan hamkorlikning mukofotidir.

E'tibor bersak, Navoiyning fikricha, ilm-fanni egallash uchun yoshlikdan boshlab astoydil o'qish-o'rganish kerak. Ilm-fanning hayot qiyinchiliklari, g'am-u og'irliklarini yengishdagi roli katta, deb bilgan shoir: "Dunyodin g'amsiz o'tay desang, ilmu hunar o'rgan", - degan. Bejizga ushbu misralarni ya'ni ilm kabi tushunchalarni aks ettirishdan maqsad, adllikning ildizi bu bilimdan boshlanadi deb bilaman. Chunki inson qalbining quvonch-u qayg'usini, ezgulik va hayot mazmunini, huquq va adolatning ma'no-mohiyatini Alisher Navoiydek chuqur anglagan shoir juda kamdir. Sababi Alisher Navoiy muhrdor, vazir, amir darajasida davlat boshqaruvida ishtirok etgan holda, jamiyatdagi poraxo'rlik, talonchilik kabi amaldorlarning faoliyatini bevosita guvohi bo'lgan va ularga qarshi kurashgan.

Hazrat Navoiyning "Nazm ul-javohir" asarida fiqh (huquq) va faqih (huquqshunos) qadr-qimmatini ulug'langan shunday misralar bor:

Qolg'on kishi kasbi ilmdin zahmat aro,
Fiqh o'rgansun sa'y ila ul mehnat aro,
Ilm ichra sharaf fiqhda bil nisbat aro –
Kim sarvar erur faqih bu ummat aro.

Mazmuni: ushbu misralarda shoir har bir kishining fiqhni – huquqni o'rganishi maqbul ekanini uqtirmoqda. Chunki fiqh ilmlar ichida sharaflisi, faqih – huquqshunos esa jamiyatning sarvari, demakki eng yetuk vakilidir.

Ushbu ruboiyning mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq anglash uchun Alisher Navoiyning "Nazm ul-javohir" asari haqida qisqacha to'xtalish lozim. Ma'lumki, bu asar – nasriy usulda yozilgan muqaddima va Hazrati Ali tomonidan aytilgan 255 ta (ayrim tadqiqotchilarga ko'ra – 268 ta) arabcha o'gitning turkiy tildagi talqinlaridan iborat. Masalan, yuqoridagi ruboiy "Nazm ul-javohir" asarida 109-raqam bilan kelgan va u "Sodat ul-ummat il-fuqaho'u", ya'ni "Fiqh ulamolari – xalq sarvaridirlar", degan hikmatning turkiy nazmdagi talqini hisoblanadi.

Mana shu birgina ruboiy misolida ham Alisher Navoiy yashagan davrda, qolaversa, yanada olis tarximizda ajdodlarimiz huquq ilmi va huquqshunoslik kasbini nechog'lik ulug'laganiga yaqqol guvoh bo'lib turibmiz. Demakki, ota-bobolarimiz azaldan o'z haq-huquqlarini yaxshi bilishgan va munosib qadrlashgan, huquqni o'rgatish hamda o'rganishni esa astoydil rag'batlantirishgan. Bugungi kun iborasi bilan aytganda, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasi yurtimizda doimo e'tiborda bo'lib kelgan. O'z navbatida, huquqiy madaniyat – bu qonunlarimizda ifodasini topgan, ya'ni bizga berilgan shuncha huquqlardan imkon qadar ko'p foydalanish darajasi deganidir.

Shu ma'noda, Navoiyning fiqh ilmidan, adl-u adolat, odillik, xalqparvarlik, bugungi davr tili bilan aytganda, huquqshunoslik, qonunchilik, odil sudlov sohalaridan chuqur xabardor bo'lgani, bu boradagi huquqiy bilim va tajribasidan ijob hamda amaliyotda atroflicha foydalangani ayni chog'da bir qadar e'tiborimizdan chetda qolayotgandek, nazarimda.

Navoiy o'z asarlarida "odil" so'zi bilan birga "dodgar" so'zini ham ishlatgan. "Hayrat ul-abror" dostonidan quyidagi parcha bunga misol:

Arz qilib barchani shoh ollida,
Dodgari mulk panoh ollida.

Ko'rinib turganidek, "dodgar" – adolatli, odil, arz tinglovchi degan ma'nolarni anglatgan. Bu esa, bugungi kunda "Prezident qabulxonasi", "Bosh vazir, hokimning qabulxonalari" "Sayyor sudlar, sayyor qabulxonalar, ishonch telefonlari" ning tarixiy g'oyasi desak, bo'ladi. "Dodxoh" so'zi –

zulmdan shikoyat qiluvchi, adolat istovchi, da'vogar, bundan tashqari, arz tinglovchi degan mazmunda ham keladi. "Saddi Iskandariy" dostonidan bayt:

Qachon taxt anga bo'lsa oromgoh,
Ki o'z dodin istar edi dodxoh.

Navoiy fikricha, adolat nafaqat shohlar, balki oddiy kishilarning ham ziynatidir. Adolatni shior qilgan shohga boshqa biron-bir shoh tenglasha olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 14-moddasida belgilanganidek, "Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi".

Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida "buyuk mutafakkir shoirimiz Mir Alisher Navoiy o'z davrida yoshlarga murojaat qilib, "Quyoshliq istasang, kasbi kamol et", deb yozgan. Chindan ham, odamlarga quyoshdek beminnat nur taratishni, yaxshilik qilishni istaydigan inson, kamolotga intilib, turli ilm va kasb-hunarlarini o'zlashtirishi lozim" ekanligiga alohida e'tibor bergan ediki, mana bugun men ham O'zbekistonning eng baxli yoshlaridan biriman. Shuningdek, Prezident mamlakatda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadga erishish uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratish, bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovasiyalarni taraqqiy ettirish, bir so'z bilan aytganda komil insonni tarbiyalash, hamda ularga barcha zaruriy sharoitlarni yaratib berish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozimligi ta'kidlanadi. Darhaqiqat, Alisher Navoiy butun umri davomida o'z xalqi baxt-saodati uchun qayg'urdi, o'z manfaatidan ko'ra xalq manfaatlarini ustunroq qo'ydi. U g'azallaridan birida "Menga yuz jafu yuzlansa, bir marta afg'on qilaman, lekin xalqqa bir marta zulm o'tkazilsa, men yuz marta faryod chekaman" - deydi. Mamlakatimizda Uchinchi Renessansni barpo etish uchun aynan el-yurt manfaati uchun kuyib-yonib yashaydigan komil insonlarning jamiyatda ko'pchilikni tashkil etishi, korrupsiyaning har qanday ko'rinishlari barham topishi zarur. Ma'lumki, korrupsiyaning eng ommalashgan turlaridan biri - poraxo'rlik, Navoiy iborasi bilan aytganda, "hirsu havas", "nafsu havo". Bu baloga ruju qo'ygan odam xalq dardiga quloq solmaydi, uning mushkulini yechishga harakat qilmaydi. Bundaylarning fikri-zikri faqat o'z manfaatini o'ylash, kimlarnidir zor qaqshatib bo'lsa-da, boylik orttirish bo'ladi. Odatda bunday odamlar kattami-kichikmi lavozimda o'tiradi, har qanday mansab imtiyoz emas, balki katta mas'uliyat ekanini ular go'yo "unutib qo'yadi". Bobokalonimiz Alisher Navoiy aytganidek, qachonki "hirsu havas", "nafsu havo" ustidan g'olib kelmas ekanimiz, el shod, mamlakat obod bo'lmaydi. Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir, - deydi Shavkat Mirziyoyev. - Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanimiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat... Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, adolat, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan, - deydi davlatimiz rahbari.

Darhaqiqat shunday, yangi O'zbekistonni shakllantirishda, ravnoq topshirishda, komil jamiyat va komil insonni voyaga yetkazishda ajdodlarimizning boy merosi, shu jumladan, Alisher Navoiy asarlari biz uchun mustahkam tayanchdir. Negaki, Navoiyni anglash yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda, yuksak axloqiy fazilatli komil inson bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, yoshlarga yangi O'zbekiston - yangicha dunyoqarashning bunyodkori sifatida qaralayotgan, "najot - bilimda" ekanligiga urg'u berilayotgan hozirgi vaqtda Mir Alisher

Navoiyning komil inson haqidagi g'oyasini ro'yobga chiqarish biz uchun hayot-mamot masalasiga aylandi.

Xullas, Mir Alisher Navoiy asarlarida ifodalangan komillik g'oyasi masalasini tahlil qilar ekanmiz, bu oliyjanob tuyg'uga quyidagicha izoh berish o'rinli, deb hisoblaymiz: komillik – aql bilan ish tutish ya'ni matonat, shijoat, ilm egallash, riyozat, poklik, sabr-toqat, intizom, hurmat-ehtirom, vijdonli bo'lish, Vatanni, millatni, insoniyatni, Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotning ta'sis etilganining o'zi buyuk allomalarga davlat siyosatining amaliy ifodasi bo'lsa, adolatparvar yurist bo'lish biz huquqshunos talabalarning e'tirofi deb bilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Istiqlol davrida O'zbek navoiyshunosligi kitobi;
2. "Majolis-un-nafois" asari;
3. «Mahbub ul-qulub» asari;
4. "Nazm ul-javohir" asari;
5. "Hayrat ul-abror" dostoni;
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.